

MEVA-SABZAVOTLAR SAQLASH OMBORLARINI SOVITISH TIZIMIDA SUV OQIMIDAN FOYDALANISH ISTIQBOLLARI

Eshkaraev S.Ch¹, Babamuratov B.E²,

Raximov M.S³, Odinaboyev D.A⁴

^{1,2,4}Termiz davlat universiteti, Termiz sh.

³Termiz muxandislik-texnologiya institute, Termiz sh.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6585357>

MAQOLA TARIXI

Qabul qilindi: 10-may 2022

Ma'qullandi: 14- may 2022

Chop etildi: 26- may 2022

KALIT SO'ZLAR

olma, suvning mexanik energiyasi, sovutkich, saqlash omborlari, buloq suvlari, sharshara, suv harorati, muqobil energiya manbaalari, elektrsiz sovitish, bosim kuchi, erkin tushish

ANNOTATSIYA

Maqolada O'zbekistonning tog'li hududlarida yetishtirilgan meva va sabzavotlarni saqlash omborlarini sovitishda elektr energiya bilan ishlaydigan yuqori quvvatli sovutkichlar o'rniga muqobil energiya sifatida tabiiy buloq yoki sharsharalar suvi oqimidan foydalanish mumkinligi yoritilgan. Bunda suv oqimi yuqoridan erkin tushishi hisobiga haroratining 5-7 0C ga pasayishi asos qilib olingan bo'lib, bunday tizim elektr energiyasiz sovitish omborlari yaratish imkonini berishi isbotlangan.

Qishloq xo'jaligi ishlab chiqaruvchilarining pirovard maqsadi ishlab chiqarish hajmini doimiy ravishda oshirish emas, balki uni eng qulay narxda sotishdir. Bu borada meva-sabzavotlarni yig'ib olingandan keyin qayta ishlash, ularni saralash, qadoqlash, sotish muddatini uzaytirish masalalari alohida ahamiyat kasb etadi – bularning barchasi mahsulot raqobatbardoshligini sezilarli darajada oshirish va ko'proq daromad olish imkonini beradi. Meva va sabzavotlar juda qimmatli oziq-ovqat mahsulotidir, chunki ular tarkibida inson salomatligini saqlash uchun zarur bo'lgan vitaminlar, fermentlar va boshqa biologik faol moddalarning almashtirib bo'lmaydigan majmuasi mavjud [1-3].

Mamlakatda yiliga 4 million tonnaga yaqin meva-sabzavot yetishtiriladi. Biroq, bu mahsulotlarning saqlash yo'qotishlari 30%

dan ortiqni tashkil qiladi. Natijada qishbahor mavsumida meva-sabzavot mahsulotlarining 50 foizdan ortig'i xorijdan yetkazib berilmoqda. Shunday qilib, inson salomatligini saqlash uchun zarur bo'lgan ushbu qimmatli oziq-ovqat mahsulotlari uchun mamlakat importga juda bog'liq [4-6]. Mamlakatimizda bunday katta yo'qotishlarning asosiy sababi eskirgan an'anaviy sovutgichli saqlash texnologiyasidan foydalanishdir. Bu mahsulotlarning uzoq muddatli saqlanishini ta'minlamaydi va ba'zi hollarda yo'qotishlar 40% ga etadi. Bundan tashqari, mahsulotlarning omon qolgan qismi past ozuqaviy sifat va taqdimotga ega [7]. Surxondaryo viloyati davlatimizning janubiy vohasi bo'lganligi va ajoyib iqlim sharoitiga ega ekanligi tufayli Respublikamizda birinchi bo'lib qishloq

xo'jaligi mahsulotlari (sabzavotlar, poliz ekinlari va mevalar)ni elga yetishtirib beradi hamda xorijga eksport qiladi [8].

Viloyat o'zining shirin mevalari (Dashnobod anorlari, atlas, semeryanka olmalari, nok, sitrus mevalari) bilan mashhur. Lekin dehqonlarimiz yetishtirayotgan mevalarni maqbul narxda sotib, o'zlari xohlaganchalik daromad qilishmaydilar. Sababi mevalarni erta kuzda yetishtirib, qulay narxga sotiladigan (kech kuz, qish, bahor) vaqtgacha saqlashda qiyinchilikka duch kelishadi. Bunda ikkita muammo yuzaga keladi:

1) Saqlash uchun maxsus sovitkich omborxonalarining yo'qligi yoki unda saqlashning qimmatligi (bunday omborxonalar asosan tuman yoki viloyat markazida mavjud);

2) Saqlash omborxonalarini xonadonlarda qurish sarf-xarajatlarining qimmatligi (qimmat sovitkichlar sotib olish, ularga elektr energiya sarfi).

Meva va sabzavotlardagi barcha biokimyoviy jarayonlar haroratga bog'liq. Yuqori haroratlarda metabolizm tezlashadi, namlik, vitaminlar yo'qoladi, organik moddalar. Oddiy qilib aytganda, sabzavotlar tezroq "qariy boshlaydi" va yaroqsiz holga keladi.

Meva va sabzavotlarning tabiiy vazn yo'qotishini sezilarli darajada kamaytirish

va saqlash muddatini maksimal darajada oshirish uchun mahsulotni yig'ib olingandan so'ng imkon qadar tezroq sovutish va optimal saqlash parametrlarini saqlash kerak.

Sovutgichli omborlar - bu mahsulotlarni qabul qilish, yig'ishdan keyingi va sotishdan oldin qayta ishlash va saqlash uchun binolar va inshootlar majmuasi. Yagona texnologik jarayonni ta'minlash uchun binolarni bir-biriga bog'lab qo'yish mumkin. Sabzavot va mevalarni saqlashga qo'yiladigan asosiy talablar mevaning har bir turi va muayyan shamollatish rejimlari uchun zarur harorat sharoitlarini ta'minlashdir [9].

Ushbu tadqiqot ishida biz olmani saqlash uchun qurilgan omborxonani sovitish uchun elektr energiyadan emas, balki suvning oqimidan foydalanishni taklif etmoqdamiz. Bu usulda elektr energiya yoki boshqa turdagi energiya zarur bo'lmaydi. Bizga ma'lumki, tog'li hududlarda buloqlar ko'p bo'lib, ularning harorati doimiy 15 0 C da bo'ladi. Agar buloq suvini 15 mm diametrli truba orqali tortib, tabiiy jarlikdan vertikal holda, 30 metr pastga tushirilsa, Suv harorati 5-7 0C ga pasayadi. Bunda suvning haroratini atrof-muhitdan ajratish uchun suv oqimini diametric kata bolga, taxminan 100 mm diametrli truba ichiga tushurish kerak bo'ladi (1-rasm).

1-rasm: Energiyasiz ishlaydigan sovitish qurilmasi sxemasi

1-Tabiiy buloq, 2-15 mm diametrli polietilen truba, 3-tabiiy jarlik, 4- 100 mm diametrli polietilen truba, 5-sun'iy hovuz, 6-omborxonona.

1-rasmdagidek tabiiy jarlik ostidan betondan 6x12 m o'lchamdagi omborxonani qurib, unga sxemada ko'rsatilganidek, suvni tushirilsa, 15 °C haroratli suv, hovuzga tushgach, 8-10 °C ga pasayadi. Agar suv manbai sifatida daryo suvlaridan foydalanilsa, harorat 10-15°C oralig'ida bo'ladi. Shuningdek, tog'lardagi tabiiy sharsharalardan foydalanilsa, uning harorati past bo'lganligi bois, uni yuqoridan tushirish shart bo'lmaydi. Omborxonadagi hovuzga tushgan suvni 30 °C qiyalikda sirt orqali yoki ustki qismi ochiq bo'lgan novlar orqali omborxonaning eshigiga qarab oqiziladi va eshik oldidan chiqarib yuboriladi. Bu suvni bemalol ichimlik suvi sifatida ishlatish mumkin bo'ladi. Bu esa, omborxonona ichida yetarli namlik va haroratni doimiy ta'minlash imkonini beradi hamda olmani uzoq muddat saqlash uchun yetarli bo'ladi. Omborxonona ichida olmani saqlash uchun taxtadan tokchalar tayyorlanadi.

Olmaning saqlashga chidamliligi uni pishib yetilish hususiyati bilan aniqlanadi.

Olmaning erta pishar navlari kam muddat, kechki navlari esa 7-8 oygacha saqlanishi mumkin. Olma saqlash uchun odatda yashiklarga joylashtiriladi. Bunda olma qog'ozga o'ralsa yaxshiroq saqlanadi. Olma yashiklarga joylashtirilganda ular orasiga qog'oz yoki qirindi solinsa ham bo'ladi. Yashiklar omborga devor tomondan 25-30 santimetr, yashiklar orasida ikki metrli yo'l qoldirilib joylashtiriladi. Bir taxda 7-8 ta yashik bo'ladi. Eng yuqoridagi yashik bilan ombor shipining orasida 50- 60 santimetr joy qolishi kerak. Olmani saqlashda havoning nisbiy namligi 85-95 % bo'lishi maqbul hisoblanadi. Omborxonani sovutishga havoni saqlash haroratiga yetguncha jadal aralashtirib turish orqali erishiladi. Bunda taxlar orasida havo oqimining tezligi 0,2-0,3 metr/sekund bo'lishi tavsiya qilinadi. Olmani saqlashdan oldin ular maxsus bo'linmalarda saqlanadi. Xar kuni meva ombori bo'linmasi sig'imining 10- 15% qismi olma bilan to'ldiriladi. Bo'linma 7-10 kun deganda butunlay to'ldiriladi. Bo'linmalarda havo

asta-sekin sovutilib +4+6 °C ga yetkaziladi. Keyin esa, nav uchun kerakli bo'lgan harorat darajasida qoldiriladi. Oliy va birinchi navli olmalar uzoq muddatga, ikkinchi va uchinchi navli olmalar 2-3 oy saqlashga qo'yiladi. Olmani saqlashda ularni polietilen

plènkalgarga joylashtirib saqlash usuli ham qo'llaniladi. Bunda sig'imi 1-3 kilogramm polietilen xaltachalardan foydalaniladi. Bunday xaltachalar ichida 1,5-2 oy ichida kislorodning miqdori 14-16 % ga, karbonat angidrid esa, 5-7% ga yetadi [10].

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. . Shaumarov X.B. Islamov S.Ya. Qishloq xo'jaligi mahsulotlarini saqlash va birlamchi qayta ishlash texnologiyasi. Toshkent, 2011.
2. Tursunxo'jaev T.L. Qishloq xo'jaligi mahsulotlarini saqlash va qayta ishlash texnologiyasi. - T., 2006.
3. Xaitov R.A., Zuparov R.I., Radjabova V.E., Shukurov Z.Z. Don va don mahsulotlarining sifatini baxolash xamda nazorat qilish. T, Universitet, 2000 y.
4. Xaitov R.A., Radjabova V.E. "Don va don mahsulotlarini saqlash texnologiyasi" kursidan tajriba ishlarini bajarish uchun uslubiy kullanma. Buxoro, Muallif, 2001. (13-14)
5. Bo'riyev X.CH., Jo'rayev R., Alimov O. - Don mahsulotlarini saqlash va qayta ishlash. T, "Mexnat", 1997 y.
6. Bo'riyev X.CH., Jo'rayev R., Alimov O. - Dala ekinlari mahsulotlarini saqlash va ularga dastlabki ishlov berish. UzME., T, 2004 y.
7. Bo'riev X.Ch., Juraev R.J., Alimov O. Don mahsulotlarni saqlash va qayta ishlash. - T.: Mexnat, 1997.
8. Trisvyatskiy L.A. Xranenie i texnologiya selskoxozyaystvenno'x produktov. - M.: Kolos, 1991.
9. Kudryashev A.A. Mikrobiologicheskie osnovo' soxraneniya plodov i ovohey. - M.: Agropromizdat, 1986.
10. Levachev N.A. Mexanizasiya pogruchozhno-razguchozhno'x, transportno'x i skladskix rabot v pihevoy promo'shlennosti. - M.: Legkaya i pishevaya promishlennost, 1984.